

Cyberorganizm – prawda czy fałsz? Przypadek postczłowieka zwanego „Peter 2.0”

Marzena Korotczuk-Zych

Uniwersytet Zielonogórski

Abstract

Cyber-organism – true or false? The case of a posthuman called „Peter 2.0”

Marzena Korotczuk-Zych in the chapter *Cyber-organism – true or false? The case of a posthuman called "Peter 2.0"* presents the case of a British scientist suffering from an incurable disease of motor neurons. He calls himself a cyber-organism. He specializes in artificial intelligence and robotics. His working tool is his own mind, and his material is his body. He uses the latest technologies in the fight against his disease. He underwent a series of complicated surgeries to overcome the limitations caused by a serious disease. For this reason, the scientist is currently the most advanced living organism that is permanently attached to a life support machine and artificial intelligence. Dr. Scott-Morgan decided to turn into a cyborg, not only to survive, but also to give hope and a chance for life to many sick and paralyzed people around the world. The dynamics of scientific and technical progress in fields related to human biology still seems to be accelerating. The 21st century is a century of progress, mainly in the fields of biotechnology, but it also brings with

Marzena Korotczuk-Zych, mgr; doktorantka Instytutu Filozofii na Uniwersytecie Zielonogórskim; życie zawodowe związała z ekonomią, naukowo zajmuje się transhumanizmem, który jest koncepcją postulującą wykorzystanie nauki oraz techniki w celu przezwyciężenia biologicznych ograniczeń; w swojej pracy badawczej zajmuje się wizją człowieka ulepszoniego, który cieszy się nieograniczonym wigorem i wieczną młodością, sprawuje kontrolę nad własnymi pragnieniami, nastrojami i stanami psychicznymi.

marzkorot@o2.pl

Facta Ficta.
Journal of Theory, Narrative & Media

it many new problems and challenges that modern man faces. There is a lot of professional literature and publications on the subject of continuous human evolution. In the chapter, the author cites famous transhumanists such as: Nick Bostrom, Ray Kurzweil, Max More, Michał Klichowski, and Rachel Armstrong. She shows a relationship between technological development and human functioning in order to extend life. She proves that for transhumanists what is more important is the final result, which is the existence of the posthuman, and not the specific way in which it will come about. The posthuman will therefore be a being more perfect than the present man, because all the qualities to which positive values are assigned will be improved in him. He will have an intelligence more advanced than ours. His life will be extended, he will become immune to diseases, epidemics and injuries. The author, on the basis of the literature used in the chapter, shows that for transhumanists, extending life, and even immortality, is the most important principle, which may justify taking care of health, in order to live to the times when people will become immortal.

Keywords: transhumanism, posthuman, cyberorganism, immortality, human evolution

Wprowadzenie

Większość ludzi marzy o życiu w spokoju i dobrobycie. Potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa oraz godnego życia zawsze silnie oddziaływała na kształt wielu systemów społecznych. I choć do tej pory nie udało się wytworzyć takiego społecznego stanu, to ludzie wciąż mają nadzieję na to, że pewnego dnia ziści się wizja doskonałego społeczeństwa, doskonałego człowieka.

Dynamika postępu naukowo-technicznego w dziedzinach związanych z biologią człowieka wydaje się wciąż przyspieszać. XXI wiek określany jako wiek postępu, głównie w dziedzinach biotechnologii, niesie za sobą wiele nowych problemów i wyzwań, przed którymi staje współczesny człowiek (Bourg & Papaux 2007: 118). Greccy herosi i nietzscheański nadczłowiek nabierają realnych kształtów, przestając być jedynie mrzonką futurologów i jak twierdził J. Huxley – praojciec idei transhumanizmu – stają się nową wiarą w gatunek ludzki, a antropocentryzm podejmowanych zagadnień zmusza do głębszej refleksji nad źródłem myśli, jej korzeniami, rozwojem i przyszłością, jako integralną kwestią związaną z człowiekiem (Hołub & Duchliński 2018: 12).

Praca ma celu przedstawienie koncepcji transhumanizmu, podstawowych idei oraz pokazać co w stanie zrobić jest człowiek w obliczu śmiertelnej choroby. W odniesieniu do tego w dalszej części pracy przedstawiona została historia naukowca doktora Petera Scotta-Morgana który, dowiedziawszy się o swojej nieuleczalnej chorobie, postanowił przezwyciężyć śmierć poddając się szeregu niebezpiecznych w jego stanie operacji, które mają za zadanie wydłużyć jego życie. W wyniku tego krok po kroku angielski naukowiec staje się żywym cyberorganizmem, pierwszym w historii postczłowiekiem.

Transhumanizm jako nadzieja na nieśmiertelność

Transhumanizm to prąd intelektualny zakładający, że obecny gatunek człowieka jest ciągle tylko formą przejściową, kolejnym stadium rozwoju człowieka. Według Michała Klichowskiego transhumanizm możemy podzielić na następujące nurty: **ekstropianizm, abolicjonizm etyczny, singularitarianizm, postgenderyzm i immortalizm** (Klichowski 2014: 116).

Prekursorem tego nurtu jest jednak rosyjski filozof, teolog i futurolog Nikołaj Fiodorow. Był on twórcą jednej z najbardziej maksymalistycznej filozofii w historii, tzw. filozofii wspólnego czynu. Pod wpływem traumy spowodowanej śmiercią swojego wuja doszedł do wniosku, że przyczyną wszystkich nieszczęść na świecie jest śmierć oraz że człowiek nie może być szczęśliwy, dopóki ma przed sobą perspektywę śmierci swojej i swoich bliskich. Wobec tego jedynym sposobem, by ludzie mogli być szczęśliwi, jest zlikwidowanie zjawiska śmierci. Fiodorow sam mówi, że śmierci być nie powinno, dlatego poświęcił swoje życie na to, aby przekonać jak najwięcej ludzi, iż powinni oni uczynić wszystko, co mogą, aby przy pomocy wiedzy, technologii, nauki osiągnąć nieśmiertelność. Propagował swoje idee nie tylko dlatego, że sam bardzo pragnął nigdy więcej nie doświadczyć śmierci, ale przede wszystkim dlatego, że uważał śmierć za zjawisko z gruntu niesprawiedliwe i niemożliwe do pogodzenia z moralnością. Twierdził, że z etycznego punktu widzenia nie do przyjęcia jest fakt, że starsze pokolenia umierają, żeby młodsze mogły żyć, dlatego też uznał, że nie można się ograniczyć jedynie do walki o nieśmiertelność dla ludzi żyjących, ale należy również przywrócić do życia wszystkich zmarłych, którzy kiedykolwiek żyli na świecie. Im bowiem żyjący zawdzięczają swoją egzystencję, wobec tego winni spłacić dług wdzięczności i wskrzesić przodków. Podkreśla, jak ważne, jego zdaniem, jest odrzucenie podziałów międzyludzkich, porzucenie partykularnych interesów prywatnych na rzecz owego „wspólnego czynu”. W jego opinii bowiem staranie się o cokolwiek w swoim życiu nie ma żadnego sensu, jeśli życie zakończy się śmiercią.

Twórcami teorii **ekstropianizmu** byli Max More i Tom Morrow. Słowo „ekstropianizm” wywodzi się od słowa „ekstropia”, które jest przeciwieństwem entropii. Entropia, jak wiadomo, to zasada fizyki, zgodnie z którą wszystko w przyrodzie ma swój początek i definitywny koniec, nie da się go bowiem odwrócić, co stoi w ostrej sprzeczności z poglądami transhumanistów, a tym bardziej z poglądami Nikołaja Fiodorowa (Campa 2008). Ekstropianizm zakłada, że w niedalekiej przyszłości zajdą tak potężne zmiany w technologii, że będzie możliwe sterowanie ewolucją człowieka i przekształcenie go w niezniszczalnego cyborga (Manoj 2008: 5). Proces ten nazywany jest

autoaplikacją i sprowadza się do kontroli procesu aplikowania zmian zachodzących dzięki postępowi technologicznemu (More 2010). Nurt ten stworzył również ideę „wiecznego postępu”, zgodnie z którą transzłowiek przyszłości będzie ulepszał się w nieskończoność, a ostateczny efekt tego procesu będzie mocno wykraczał poza obecny stan technologii (Hughes 2010: 632).

Abolicjonizm bioetyczny to zdaniem Michała Klichowskiego nurt w transhumanizmie, który skupia się na likwidacji bólu i cierpienia za pomocą postępu technologicznego. Klichowski twierdzi, że dążenia jego propagatorów są tak radykalne, że postulują stworzenie leków, dzięki którym człowiek będzie mógł jeść, co chce i ile chce bez przybierania na wadze oraz przestanie odczuwać głód – będzie mógł jeść wyłącznie dla przyjemności i bez żadnych negatywnych konsekwencji. Technologia oraz leki nowej generacji zdaniem abolicjonistów etycznych powinny również zlikwidować wszystkie choroby (Klichowski 2014).

Termin „singularitarianizm” pochodzi od angielskiego słowa singularity oznaczającego „osobliwość” – jest to pojęcie zaczerpnięte z astronomii oznaczające punkt, w którym przyspieszenie grawitacyjne lub gęstość masy jest nieskończona (Sikorski cop. 2022). Zaczęto więc używać zarówno jego, jak i słów pochodzących od niego w innych naukach na określenie czegoś, czego cechą charakterystyczną jest nieskończoność. Osobliwość w futurologii i transhumanizmie, zwana technologiczną osobliwością, jest więc hipotetyczną sytuacją, w której postęp technologiczny stanie się tak szybki, że prześcignie ewolucję biologiczną, a wszystkie dotychczas zakładane scenariusze rozwoju techniki się zdezaktualizują. Pozwoli to na stworzenie sztucznej inteligencji stojącej na wyższym poziomie rozwoju niż człowiek, co doprowadzi do jeszcze bardziej gwałtownego postępu technologicznego (Vinge cop. 2022). Termin „osobliwość technologiczna” ukuł Vernor Vinge, natomiast inne jego wyjaśnienie przedstawił jeden z najbardziej zaangażowanych współczesnych propagatorów postępu technologicznego – Ray Kurzweil, który nota bene współtworzył Uniwersytet Osobliwości w Dolinie Krzemowej. Twierdzi on, że nadejście osobliwości technologicznej oraz jej kształt można przewidzieć za pomocą ekstrapolacji 2045 rok (Kurzweil cop. 2022).

Postgenderyzm jest przede wszystkim teoretycznym nurtem społeczno-polityczno-kulturowym sytuującym się na styku gender studies i transhumanizmu. Podstawowe idee tego nurtu sformułowała (nie używając jeszcze samego określenia „postgenderyzm”) Donna Haraway w 1984 roku, w swoim prowokacyjnym i fundamentalnym dla myśli feministycznej i posthumanistycznej eseju *Manifest cyborga (A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century)*, w którym konstruuje i postuluje świat post-płciowy zamieszkiwany przez cyborgi. Haraway zauważa też, że już ówczesnie rozwijająca się technologia prowadzi do zacierania się różnic

pomiędzy płciami biologicznymi, co stanowi według niej postawę do rezygnacji z kultywowania podziału na płcie kulturowe (gender) (Haraway 1985).

Immortalizm to przekonanie czy pełną nadziei wiarą, że poprzez rozwój medycyny i technologii będzie można uniknąć śmierci. Charakterystyczne i istotne dla transhumanizmu, szczególnie w myśleniu o długowieczności, jest podważanie jednoznaczności i nieuchronności śmierci. Nie jest to pomysł całkiem nowy. We współczesnej medycynie coraz częściej traktuje się śmierć jako proces, stopniowe wyłączenie kolejnych organów. Znanych jest wiele stanów pośrednich, polegających na przykład na śmierci mózgu (która też przebiega etapowo) i jednoczesnym działaniu pozostałych organów. Zdarza się także, że osoby uznane za zmarłe wracają do życia i zdrowia, mimo że wcześniej zupełnie ustała u nich akcja serca. Dzięki coraz doskonalszym technikom ratowania i podtrzymywania życia niedookreślony obszar pomiędzy życiem i śmiercią rośnie. Transhumanizm idzie jednak jeszcze dalej, traktując starość i umiarnie jako chorobę. Stąd typowe dlań sformułowania, takie jak „codziennie na choroby wywołane starzeniem umiera sto tysięcy ludzi” (British Institute of Posthuman Studies 2013). Badania, które mogą umożliwić poprawę zdrowia i przez to wydłużenie życia, prowadzą tak transhumaniści, jak i ludzie niemający z transhumanizmem wiele wspólnego. Ci pierwsi uważają jednak, że zawsze umiera się „na coś”, jeśli więc to „coś” wyeliminować, to śmierć można odwlekać w nieskończoność. Termin *immortalizm* w obecnym znaczeniu pochodzi z prekursorskiej dla tego ruchu książki Alana Harringtona *The Immortalist*, wydanej w 1969 roku (Harrington 1969). Harrington przedstawia tam metody, które potencjalnie mogłyby uwolnić człowieka od jego śmiertelności: klonikę, inżynierię genetyczną i transplantację organów. W 1971 roku futurysta i biogerontolog¹ George M. Martin wykazał również hipotetyczną możliwość cyfrowej nieśmiertelności (Martin 1971), dziś znaną szerzej pod nazwą transfer umysłu (ang. *mind upload*) i propagowaną przez znanych transhumanistów, takich jak rosyjski miliarder Dmitry Itskov czy Ray Kurzweil, którzy oceniają, że stanie się to możliwe około 2045 roku (Lewis 2013).

W założenia *immortalizmu* wpisują się dwa nury; **zwolenników kroniki** i **zwolenników *mind uploading***.

Krionika dąży do tego, by zastąpić śmierć człowieka hibernacją, trwającą do czasu, aż możliwe stanie się jego „wybudzenie”. Idea hibernacji nie jest nowa; ludzie od dawna mogli obserwować ją u płazów i ssaków zapadających

¹ „Biogerontologia jest stosunkowo młodą, ale dość szybko rozwijającą się gałęzią nauki i zajmuje się badaniami nad przyczynami starzenia biologicznego, oraz konsekwencjami starzenia się organizmów. W odróżnieniu od nastawionej na leczenie geriatry, biogerontologia zajmuje się powodami starzenia się organizmów i stara się wypracować możliwe strategie zapobiegania temu” *Biogerontologia*, „Wikipedia, The Free Encyclopedia”, <https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Biogerontologia&oldid=48682937>, dostęp 01 marca 2022.

w sen zimowy. Wyobrażenia prawie wiecznego snu obecne są też w mitologii i folklorze, na przykład w micie o Endymionie, baśni o śpiącej królownie czy legendach o śpiących rycerzach, którzy za sprawą jakiegoś wydarzenia w końcu przebudzają się. Pionierem krioniki był Robert Ettinger, który zainspirowany opowiadaniem scienc fiction oraz postępowaniem w krioprezerwacji, zaczął zajmować się tym tematem i pisać o krionice pod koniec lat czterdziestych XX wieku. W wydanej własnym sumptem książce z 1962 roku, zatytułowanej *The Prospect of Immortality* (Ettinger 1962), Ettingerowi udało się naukowo przedstawić teoretyczną możliwość krioniki oraz przebić się z samym pomysłem do szerszej publiczności. Autor wychodzi z założenia, że śmierć jest relatywna, a jej kryteria zmieniają się w zależności od miejsca i czasu. Osoba po ataku serca mogła być dawniej uznana za martwą, a współcześnie, w odpowiednich szpitalnych warunkach, zostać resuscytowana i wrócić do zdrowia.

Mind uploading to hipotetyczny proces zapisania danych z mózgu człowieka (przede wszystkim wspomnień, ale także osobowości) na zewnętrznym nośniku w sposób analogiczny do zapisywania plików w komputerze (Sandberg & Bostrom 2007). Entuzjaści tej drogi przekonują, że jest to lepszy sposób na osiągnięcie nieśmiertelności niż krionika, nie mamy bowiem absolutnie żadnej pewności, że zmarłego człowieka po wielu latach uda się przywrócić do życia oraz w jakim ewentualnie byłby stanie psychofizycznym. *Mind uploading* nie zakłada wskrzeszenia zmarłych, a zachowanie świadomości ludzkiej w zewnętrznym nośniku jeszcze za życia. Na razie jest on w fazie bardzo ostrożnych projektów.

Cyborgizm to rodzaj luźnego ruchu społecznego, którego reprezentanci uważają, że cyborgizacja ludzi jest pożądanym kierunkiem zmian oraz świadomie działają na rzecz jej realizacji. Cyborgizacja z kolei to po prostu proces przekształcanie organizmu w cyborga, czyli organizm cybernetyczny (ang. *cybernetic organism*). Idea hybrydy ludzko-maszynowej była znana już w XX wieku, głównie dzięki scienc fiction. Znajdujemy ją już w opowiadaniu Allana Poe *Człowiek, który się zużył* z 1839 roku; tytułowy bohater, pomimo wielu obrażeń doznanych na wojnie, pozostaje przy życiu dzięki zaawansowanej inżynierii, chociaż składa się z kilkuset osobnych kawałków czy też protez (Poe 1989: 213-224). Sam termin „cyborg” po raz pierwszy został użyty w 1960 roku w popularnonaukowym artykule *Cyborgs and Space* Manfreda E. Clynesa i Nathana S. Kline’a (Clynes & Kline 1960), w którym autorzy przekonują, że w perspektywie eksploracji kosmosu bardziej zasadne jest zmienić i przystosować człowieka do pozaziemskich środowisk, a nie tworzyć środowiska zbliżone do ziemskiego. Odpowiedzią na te wyzwania miał być właśnie cyborg – samoregulujący się system ludzko-maszynowy świadomie ewoluujący w stronę pożądanego skutku ułatwiającego jego adaptację w innych środowiskach kosmicznych (Clynes & Kline 1960).

Cyborg to, według *Oxford Dictionaries*: „fikcyjna lub hipotetyczna osoba, której fizyczne zdolności przekraczają normalne ograniczenia ludzkie za sprawą mechanicznych elementów wbudowanych w ciało” (*Oxford Dictionaries* cop. 2022). Ludzkie cyborgi chodzą po świecie od dekad – są nimi nosiciele pomp insulinowych, stymulatorów serca czy neurologicznych implantów stosowanych w chorobie Parkinsona – a nawet od setek lat, jeśli liczyć proste protezy w rodzaju drewnianych nóg. Dzisiejsza cyborgizacja coraz częściej pozwala jednak nie tylko minimalizować szkody wywołane chorobami czy nieszczęśliwymi wypadkami, ale też nabywać umiejętności dotychczas niedostępne zdrowym ludziom.

W 1998 roku Kevin Warwick, profesor cybernetyki na Uniwersytecie w Reading, wszczepił sobie w rękę specjalny chip, dzięki któremu wszystkie elektroniczne drzwi na kampusie otwierały się przed nim automatycznie, a gdy wchodził do swojego laboratorium, zapalały się światła. Warwick jest też autorem *Cyborg Project*, w ramach którego kierowany przez niego zespół stworzył sztuczną rękę, powielającą ruchy zwykłej ręki (obleczonej specjalną „bransoletą”) i kierowaną przez internet, dzięki czemu Warwick był na przykład w stanie podnieść kubek znajdujący się na innym kontynencie i doznawać równocześnie odpowiednich wrażeń dotykowych (*Robert Gordon University* cop. 2022). Zapewniło mu to nieoficjalny tytuł „pierwszego cyborga”, a także pozycję jednego z liderów cyborgizmu, zwłaszcza szybko rozwijającego się nurtu cyborgizmu – grindingu.

Grinding, określane również jako biohacking – to ruch społeczny oparty w dużej mierze na DIY (*Do It Yourself* – zrób to sam; stąd czasem stosuje się też nazwę *DIY biology*). „Grinderzy” starają się „hakować” własne ciała, czyli stosować zabiegi zmieniające i wzmacniające zdolności organizmu (głównie poprzez wszczepianie w ciało elektronicznych implantów) bez posiadania laboratoriów, a często także i specjalistycznej wiedzy, nieraz z naiwnym optymizmem i nie oglądając się na przyjęte regulacje prawne czy etyczne². Najczęstszym i najprostszym przykładem grindingu jest wszczepienie pod skórę, najczęściej na końcu palca serdecznego, kawałka magnezu, co pozwala użytkownikowi wyczuwać pobliskie fale magnetyczne oraz poruszać lżejsze metalowe przedmioty (*The Guardian* cop. 2022). W ostatnich latach w środowisku grinderów modne stało się też podskórne implantowanie światełek LED, które mogą na przykład pokazywać aktualną godzinę albo temperaturę (*Dvorsky* 2015). Są również poważniejsze i bardziej ryzykowne modyfikacje, jak na przykład permanentna poprawa widzenia w ciemności poprzez wpuszczenie do oczu specjalnej mieszanki chemicznej (*Wainwright* 2015).

² Wszystkie te terminy mogą podkreślać nieco odmiennie aspekty. Jake, *DIYbio vs. Biohacking vs. Grinders – Differences and Similarities „Diy-bio”*, <http://diy-bio.com/diybio-vs-biohacking-vs-grinders/>, dostęp 01 marca 2022.

Neil Harbisson, znany cyborg, rzecznik cyborgizmu i artysta, zasłynął stworzeniem i zaimplementowaniem sobie w czaszce specjalnej anteny pozwalającej mu rozpoznawać barwy, które za sprawą achromatopsji postrzegał wcześniej wyłącznie w skali szarości. Antena pozwalała mu także na łączenie się z internetem i odbiór połączeń trafiających prosto do jego mózgu (BBC Radio 4 cop. 2022). Współzałożona przez Harbissona firma Cyborg Nest wyprodukowała chip The North Sense, który wszywa się pod klatką piersiową. Chip wibruje za każdym razem, kiedy zostanie skierowany w stronę północnego bieguna magnetycznego, dodając nosicielowi niejako kolejny zmysł, co jest zresztą zgodne z hasłami firmy:

Nasza biologiczna ewolucja jest piękna, ale powolna... Wiemy, że wokół nas jest więcej, niż nasze zmysły są w stanie wykryć. Projektujemy nowe zmysły pozwalające na odczuwanie takich doznań. Powód jest prosty. Dodanie kolejnych zmysłów uczyni cię mądrzejszym (ang. *smart*) i zaowocuje bogatszym doświadczeniem życia (Cyborg Nest cop. 2022).

W 2010 roku z inicjatywy dwojga cyborgów, Neila Harbissona i Moon Ribas, powstała Cyborg Foundation – pierwsza organizacja poświęcona działaniom na rzecz cyborgizacji społeczeństwa, takich jak opracowanie konkretnych rozwiązań technologicznych i tworzenie odpowiednich regulacji prawnych. Na stronie Cyborg Foundation, której motto brzmi *design yourself*, można przeczytać: „Wierzmy, że każdy powinien postrzegać świat tak, jak sam by chciał. Ta platforma istnieje po to, by dać narzędzia do stania się tym, kim chcesz, poprzez rozszerzenie twoich zmysłów i/lub zdolności w sposób, który ci odpowiada (cyborgfoundation.com cop. 2022).

Postczłowiek – kolejny etap w ewolucji człowieka

Ośrodkiem myśli transhumanistycznej pozostaje figura postczłowieka, zaś cel, do którego dążą transhumaniści, to autoewolucja (Majewski: 212), czyli unowocześnienie ludzkiej kondycji zgodnie z założeniami stworzonymi przez samego człowieka oraz dostosowanie jej do możliwości i wymogów podyktowanych przez cywilizacyjne zmiany. Podstawowy postulat tego nurtu zakłada również uwolnienie od chorób, śmierci oraz emocjonalnych determinant. Transhumanistom istota ludzka jawi się jako byt ograniczony w wielu wymiarach, jednak określona polityka technologiczna może – ich zdaniem – prowadzić do zniesienia „limitów ludzkiej formy” (Nick cop. 2022).

Z tego powodu transhumanizm pozostaje w ścisłym związku z rozwojem technologii oraz nauki, przede wszystkim badań nad sztuczną inteligencją, biotechnologią i nanotechnologią. Bez względu na to, czy łączy się go z koncepcją zmiany ciała na nośnik mechaniczny, czy modyfikacji genetycznych, zakłada modernizację

ludzkiej formy przy użyciu rozwiązań wypracowanych przez badaczy. Nieodzownym składnikiem myśli transhumanistycznej jest kult nauki oparty na idei postępu. Stąd transhumanizm bywa nazywany posthumanizmem scjentystycznym lub technologicznym, a wśród tradycji, do których nawiązuje, wymienia się oświecenie, pozytywizm, a także renesansowy humanizm postrzegany jako moment narodzin naukowego paradygmatu (Kaszowska: 6). Transhumaniści zakładają przy tym, że postęp naukowy jest równoznaczny z rozwojem człowieka jako przedstawiciela gatunku i członka społeczności (Thacker 2003: 75).

Niemniej realizacja głównych postulatów transhumanistów leży w sferze przyszłości. Choć ludzkość weszła już na drogę przemian prowadzących do postludzkiej kondycji, to główna idea transhumanizmu pozostaje pewną teoretyczną wizją rodzaju ludzkiego. Przedrostek „trans”³ sugeruje przy tym pewną dynamikę, wykraczanie przez, poza, za. Transhumanizm to projekt, w który wpisany jest ciągły rozwój, samodoskonalenie, niekończące się przewycięzanie osiągniętego raz statusu, począwszy od przekroczenia ograniczeń nakładanych na człowieka przez jego biologiczną kondycję.

Transhumaniści swoje koncepcje opierają na bezwarunkowym kulcie rozumu jako instancji nadającej kierunek postulowanym zmianom. Racjonalne zasady przyszłego jestestwa są traktowane między innymi jako gwarancja zniesienia „niepożądanych stanów psychicznych” i cierpienia. Rozumność jest również kryterium wartościującym podczas określania członków społeczności transludzkiej, której przyznane zostaje prawo do dobrobytu (humanityplus.org cop. 2022). Max More w *Zasadzie proaktywności*, określa hierarchię bytów na podstawie kategorii rozumu: „ryzyko dla ludzi i innych form inteligentnego życia powinno mieć priorytet wobec ryzyka dla innych gatunków” (More cop. 2022). Za racjonalne zostają uznane także proponowane sposoby na osiągnięcie stanu postludzkiego: „Transhumaniści mają nadzieję, że poprzez odpowiedzialne użycie nauki, technologii i innych racjonalnych środków zostaniemy w końcu postludźmi (*posthuman*)” (Bostrom 2003).

Postczłowiek, o którym piszą transhumaniści, ma być kolejnym etapem (lecz nie ostatnim) w ewolucji człowieka. Po pierwsze, będzie to istota o znacznie wydłużonym czasie życia. Dla transhumanistów najważniejszą wartością jest życie (More cop. 2022: 344), stąd ich sprzeciw wobec śmiertelności oraz starzenia się. Trzeba przy tym podkreślić, że nie ma dla nich znaczenia, na jakiej drodze to się dokona. Może na przykład nastąpić poprzez modyfikacje ludzkiego DNA, poprzez transfer świadomości do cyfrowego nośnika czy

³ „Prefiks trans – ma tutaj wyrazić ciągłość, silne nawiązanie do humanizmu renesansowego, interpretowanego jednak właśnie w sposób scjentystyczny” (Kaszowska-Wandor 2007: 6).

też poprzez technologiczne modyfikacje organizmu ludzkiego. Skoro dłuższe życie jest dla nich zasadą nadrzędną, to nie powinno dziwić, że niektórzy transhumaniści regularnie ćwiczą i dbają o zdrowie, by dożyć czasów, gdy będą mogli przedłużyć własne życie (Bostrom 2003: 51).

Zmiany, które mają dokonać się w postczłowieku, to zwiększenie ilości jego zmysłów oraz jego zdolności intelektualnych (More cop. 2022). Kevin Warwick, nazywany pierwszym cyborgiem, przeprowadził na sobie eksperyment, w którym elektroniczny implant dostarczał informacji do jego mózgu za pomocą echolokacji (Newsweek 2022). Był to prawdopodobnie pierwszy człowiek (lub jeden z pierwszych), który posiadał dodatkowy zmysł niedostępny innym ludziom. Był on w stanie, niczym nietoperz, orientować się w rozkładzie pomieszczenia bez używania wzroku. Może to skłaniać do prognozy, że dzięki podobnym wynalazkom ludzie w przyszłości będą w stanie posiadać inne, niedostępne im obecnie zmysły, co prawdopodobnie wpłynie na ich percepcje oraz sposób myślenia o świecie.

Nick Bostrom sądzi, że używając rozwiązań technicznych, będziemy mogli wspomagać działanie naszego mózgu w zakresie analizowania i zapamiętywania informacji: „[...] tak samo jak w wypadku naczelnych, nasze zdolności kognitywne mogą nie dopuszczać całej warstwy zrozumienia i aktywności intelektualnej [...]. Niemożliwość, do której się odnoszę, jest podobna do tej, która sprawia, że współcześni ludzie nie potrafią sobie wyobrazić dwustumiarowej hiperprzestrzeni lub przeczytania z dokładnym zapamiętaniem i zrozumieniem każdej książki z biblioteki Kongresu. Działania te są dla nas niemożliwe, ponieważ zwyczajnie brakuje nam zasobów umysłowych. Bostrom uważa, że inteligencja ludzka, wspomagana przez technikę, nie będzie posiadała ograniczeń. Pojawia się wręcz oczekiwanie, że postczłowiek będzie prawdopodobnie w stanie odpowiedzieć na dotychczas nierozwiązane pytania filozoficzne czy też zrozumieć, opisać i bezbłędnie wyjaśnić dany mu świat: „W dodatku nasze mózgi mogą ograniczać nasze zdolności odkrywania prawd filozoficznych i naukowych prawd. Jest prawdopodobne, że pojawiające się w badaniach filozoficznych problemy z uzyskaniem solidnych i powszechnie akceptowalnych odpowiedzi na fundamentalne pytania mogą wynikać z faktu, że nie jesteśmy dość mądrzy, by w dziedzinie takich dociekań osiągnąć sukces. Postczłowiek ma być również istotą o rozwiniętej samokontroli, a co za ty idzie, będzie w stanie wpływać na własne emocje (More cop. 2022). Emocje pozytywne, takie jak szczęście, zadowolenie, miłość itp. będzie mógł odczuwać w znacznie większym stopniu. Emocje negatywne, jak złość, nienawiść, zazdrość będą mogły zostać w znacznym stopniu przytłumione. Postczłowiek będzie w stanie samodzielnie – w zależności od potrzeb – wywołać u siebie odpowiednie stany emocjonalne (np. stan ciągłego zadowolenia), dzięki czemu będzie mógł w pełni panować nad swoim zachowaniem.

Specyficzną „cechą” postczłowieka jest jego nieokreśloność fizyczna. Dla transhumanistów bardziej liczy się ostateczny skutek, tj. samo zaistnienie postczłowieka, a nie konkretny sposób, w jaki to nastąpi. Rachel Armstrong, jedna z badaczek transhumanizmu twierdzi przykładowo, że postczłowiek mógłby zaistnieć zarówno dzięki wykorzystaniu bioinżynierii, jak i dzięki ingerencji techniki w organizm (Armstrong: 86-93). Postczłowiek może więc być istotą z biologicznym ciałem, lecz zarazem posiadającą nadludzko rozwinięte zdolności (jak na przykład samoleczenie się) lub też cyborgiem, tj. robotem o humanoidalnej budowie, z biologicznymi funkcjami żywymi. Nick Bostrom sugeruje, że postczłowiek może zaistnieć zarówno jako sztuczna inteligencja znajdująca się w np. komputerze, jak też jako cyborg, hologram czy android (Bostrom: 14-22). Transhumaniści twierdzą także, że nie ma powodu, by wszyscy postludzie mieli być tacy sami. Gdy się im pozostawi możliwość wyboru, może dojść do sytuacji, że część z nich będzie istniała jako zlepek informacji w internecie, a część jako fizyczne cyborgi. Postczłowiek będzie więc istotą doskonalszą od obecnego człowieka, ponieważ wszystkie cechy, którym przypisujemy pozytywną wartość, zostaną w nim ulepszone. Będzie dysponował inteligencją wyższą od naszej. Jego życie ulegnie wydłużeniu, stanie się odporny na choroby, epidemie oraz urazy, Trzeba podkreślić, że transhumaniści powiedzą, iż tego typu opis wcale nie jest fikcją. Sądzą, że taka wizja jest w zupełności realna oraz zasługująca na urzeczywistnienie. Twierdzą również, że nie jest to wcale wizja czasowo odległa. „Trudno przewidzieć, jak długo zajmie wynalezienie odpowiednich technologii. Większość transhumanistów uważa, że superinteligencja i nanotechnologia zostaną opracowane w przeciągu 100 lat, część zaś uważa, że stanie się to w pierwszej tercji tego stulecia”.

Co jest w stanie zrobić człowiek w obliczu śmiertelnej choroby?

Peter Scott-Morgan, jeden z pierwszych w historii żywych cyberorganizmów
W 2017 roku u sześćdziesięcioletniego naukowca z Wielkiej Brytanii zdiagnozowano chorobę wyniszczającą mięśnie – stwardnienie zanikowe boczne. Lekarze ocenili przebieg choroby jako bardzo szybki i nie dawali mu więcej aniżeli rok życia. Po usłyszeniu takiej przerażającej diagnozy dr Morgan postanowił „oszukać śmierć” wykorzystując do tego celu dotychczasową zdobytą wiedzę. W walce z chorobą wykorzystuje najnowocześniejsze technologie, a jego ciało jest jak poligon doświadczalny. Choroba ta jest bardzo przerażająca. Dla samego chorego, który zachowując pełnię władz umysłowych, stopniowo traci kontrolę nad swoim ciałem, a także dla bliskich, którzy widzą jak towarzysz ich życia cierpi. Dr Morgan współpracuje z badaczami z całego

świata, modyfikując swoje ciało tak, aby dać opór straszliwej chorobie, samemu odzyskać władzę w swoim ciele i dać nadzieję innym chorym.

Ilość modyfikacji, jakim poddał swoje ciało jest imponująca. Specjalny egzoszkieleł obudowujący jego ciało pozwala mu stanąć ponownie na nogach. Jego mózg połączony jest bezpośrednio z komputerem, a sparaliżowaną twarz zastępuje hiperrealistyczny awatar, który nie tylko mówi, ale także dzięki jego ruchom naukowiec może wyrazić emocje podczas prowadzenia rozmowy.

W 2018 roku Scott-Morgan poddał się szeregu operacji, które zmodyfikowały jego układ pokarmowy w taki sposób, by nie musiał on polegać na swoich opiekunach podczas jedzenia czy korzystania z toalety. Były to operacje wysokiego ryzyka, zwłaszcza dla kogoś w jego stanie.

Rok później zdecydował się na laryngektomię, zabieg polegający na oddzieleniu przełyku i tchawicy. Było to o tyle konieczne, że paraliż górnej części ciała miał wpływ również na funkcjonowanie przełyku. Chodziło o to, aby ślina chorego nie przedostawała się do jego płuc, bo wówczas mógłby się udusić. Skutkiem ubocznym zabiegu była niestety utrata mowy. O pomoc w rozwiązaniu problemu komunikacji dr Morgan zwrócił się do wybitnych naukowców. Uчени podjęli wyzwanie i wspólnie z Peterem Scottem-Morganem opracowali moduł „prywatnej sztucznej inteligencji”, która miała wyrażać myśli i formułować zdania przez chorego. Morgan dodał do tego rozwiązania – awatar, który przedstawia jego emocje. Naukowiec z Wielkiej Brytanii skupił się także na technologii śledzenia wzroku. Z jej pomocą jest w stanie sterować wieloma komputerami jednocześnie. Jednak to też wymagało operacji, ponieważ musiał przejść laserową korektę oczu, która jednocześnie, znacznie poprawiła mu wzrok.

Podsumowanie

„Peter 2.0” to naukowiec z Wielkiej Brytanii, cierpiący na nieuleczalną chorobę neuronów ruchowych. Sam nazywa siebie cyberorganizmem. Nie możemy kojarzyć go z Avengersami, ale posiada super moc: wolę przetrwania. Specjalizuje się w sztucznej inteligencji i robotyce. Jego narzędziem pracy jest własny umysł, a tworzywem własne ciało. W walce z chorobą wykorzystuje najnowsze technologie. Przeszedł szereg skomplikowanych operacji by zniwelować ograniczenia spowodowane ciężką chorobą. Wszystko to, sprawiło, że naukowiec jest obecnie najbardziej zaawansowanym żywym organizmem trwale zespolonym z maszyną i sztuczną inteligencją. Dr Scott-Morgan postanowił zmienić się w cyborga, nie tylko po to aby przetrwać, ale także dać nadzieję i szansę na życie dla wielu chorych i sparaliżowanych ludzi na całym świecie. Poniekąd samo to jest w pewnym sensie nadludzkie. Jeżeli dla kogokolwiek

brzmi to przerażająco, to na pewno nie dla samego Scotta-Morgana, ponieważ mimo uciążliwości spowodowanych chorobą, a także licznymi zabiegami przedłużającymi jego życie wciąż ma dobry humor. „Mój respirator jest dużo cichszy niż Dartha Vadera” żartuje i poinformował w jednym z wywiadów, iż należy nazywać go teraz „Peter 2.0”.

Idea doskonalenia człowieka przyświeca ludziom od początku ich istnienia. Nauka w ostatnim stuleciu pokazała nam, jak wiele jest możliwe. Dzięki rozwojowi medycyny, a także lepszym warunkom ekonomicznym nasze życie w ciągu ostatniego stulecia wydłużyło się o połowę. Nieustannie też obserwujemy rozwój technologii między innymi: protetyki i robotyki. W świetle osiągnięć nauki utopie scien-fiction zaczynają przypominać rzeczywiste prognozy zamiast fantazji. Zrozumiałe jest, że rychłe przyspieszenie w rozwoju nauki i techniki będzie wzbudzać coraz większy entuzjazm wobec nowych perspektyw i wynalazków oraz dawać szansę na dłuższe życie, zdrowsze i piękniejsze ciało, a także eliminację bólu, cierpienia, chorób i niepełnosprawności.

Źródła cytowań

- ARMSTRONG R., *Alternative Biologies The Transhumanist Reader...*, 2020 s. 86-93.
- „Biogerontologia jest stosunkowo młodą , ale dość szybko rozwijającą się gałęzią nauki i zajmuje się badaniami nad przyczynami starzenia biologicznego, oraz konsekwencjami starzenia się organizmów. W odróżnieniu od nastawionej na leczenie geriatry, biogerontologia zajmuje się powodami starzenia się organizmów i stara się wypracować możliwe strategie zapobiegania temu” *Biogerontologia*, „Wikipedia, The Free Encyclopedia”, <https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Biogerontologia&oldid=48682937>, dostęp 01 marca 2022.
- BENEDICTUS L., *Grinders: the cult of the man machine*, 2012, „The Guardian”, <http://www.theguardian.com/technology/shortcuts/2012/aug/19/grinders-cult-of-man> – dostęp: 01 marca 2022.
- BOSTROM N., *The Transhumanist FAQ*, Faculty of Philosophy, Oxford University 2003, s. 51.
- BOURG D., PAPAUX A., *Des limites du principe de precaution: OGM, transhumanisme, et determination collectives de fins*, „Economie public, public economics” no 21(2007/2), s. 118.
- British Institute of Posthuman Studies, *PostHuman: An Introduction to Transhumanism* <https://www.youtube.com/watch?v=bTMS9y-8OVuY&t=125s>, dostęp 02 marca 2022.
- CAMPA R., „Pure Science and the Posthuman Future”, *Journal of Evolution and Technology* 19 (2008), dostęp 17.02.2022, <https://jetpress.org/v19/campa.htm>.
- CLYNES M., KLINE N., *Cyborgs and Space*, „Massachusetts Institute of Technology”, <http://web.mit.edu/digitalapollo/Documents/Chapter1/cyborgs.pdf>, dostęp 01 marca 2022.
- CYBORG, „Oxford Dictionaries”, <https://en.oxforddictionaries.co./definition/cyborg>, dostęp 01 marca 2022.
- Deklaracja transhumanizmu, <http://humanityplus.org/philosophy/transhumanist-declaration/>, dostęp 02 marca 2022.
- DVORSKY G., *The Latest Trend Among Biohackers Is Implanting LED Lights Beneath Your Skin*, 2015 „Gizmondo”, <http://gizmondo.com/the-latest-trend-among-biohackers-is-implanting-led-lig-1741697381>, dostęp 01 marca 2022.
- ETTINGER R., *Prospect of Immortality*, b.m. (Ria University Press) 1962.
- HARRINGTON A., *The Immortalist*, Millbrae, California 1969.
- Home, <http://www.cyborgfoundation.com/>, dostęp 02 marca 2022.

<http://www.newsweek.pl/ja--cyborg,69735,1,1.html> – wywiad z Kevinem Warwickiem dotyczący dodatkowego zmysłu – echolokacji, który uzyskał poprzez implant zintegrowany z jego układem nerwowym, dostęp 03 marca 2022. <http://www.theguardian.com/artanddesign/architecture-design/2015/aug/14/body-hackers-the-people-who-turn-themselves-into-cyborgs>, dostęp 01 marca 2022.

KASZOWSKA-WANDOR B., *De (post)homine...*, 2007, s. 6.

KLICHOWSKI M., *Narodziny cyborgizacji. Nowa eugenika, transhumanizm i zmierzch edukacji* Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2014), 116.

MARTIN G., *On Immortality: An Interim Solution*, „Perspectives in Biology and Medicine”, t. 14, nr 2, 1971 More M., „*The Overhuman in the Transhuman*”, *Journal of Evolution and Technology*, 21(2010), dostęp 17.02.2022, <https://jetpress.org/v21/more.htm>

Meet the cyborgs: Five people who have modified their bodies with tech, „BBC Radio 4”, <http://www.bbc.co.uk/programmes/articles/1g2gNvk4Gc4M-wYqhtQ8KNIf/meet-the-cyborgs-five-people-who-have-modified-their-bodies-with-tech>, dostęp 02 marca 2022.

MORE M., *Zasada Proaktywności*, przeł. M. Koraszewska, www.racjonalista.pl/kk.php/s,3905, dostęp 02 marca 2022.

POE E. A., *Człowiek, który się zużył*, *Opowiadania*, Warszawa 1989, t.2, s. 213-224.

REMONY MANOJ V., „*Spiritual Transcendence in Transhumanism*”, *Journal of Evolution & Technology*, 17, (1), (2008): 5, <https://jetpress.org/v17/manoj.htm>, dostęp: 17.02.2022.

SIKORSKI J., *Zasada antropiczna i Wszechświat*, dostęp 18.02.2022, <http://WEB.ARCHIVE.ORG/WEB/20110429191056/http://postepy.camk.edu.pl/jks-antropic.html>

THACKER E., *Data Made Flesh: Biotechnology and the Discourse of the Posthuman*, „*Cultural Critique*” 2003, No 53, s. 75.

The North Sense, „*Cyborg Nest*”, <https://cyborgnest.net/products/the-north-sense>, dostęp 02 marca 2022.

WAINWRIGHT O., *Body-hackers: the people who turn themselves into cyborgs*, 2015, „*The Guardian*”,

World's First Cyborg Honoured by University, „*Robert Gordon University*”, <http://www.rgu.ac.uk/news/professor-kevin-warwick-doctor-of-technology->, dostęp 01 marca 2022.

Wszystkie te terminy mogą podkreślać nieco odmiennie aspekty. Jake, *DIYbio vs. Biohacking vs. Grinders – Differences and Similarities*, „*Diy-bio*”, <http://diy-bio.com/diybio-vs-biohacking-vs-grinders/>, dostęp 01 marca 2022.